

**AKRIL REAGENTLARNI ISHLAB CHIQUISH, TADQIQ QILISH VA
BURG‘ULASH AMALIYOTIDA QO‘LLASH BO‘YICHA BILIMLARNING
HOZIRGI HOLATINI TAHLIL QILISH**

Shaymanova R.S. stajyor-tadqiqotchi

Urazov M.K. DsC. Dots.

Normatova Sh.A. 10-maktab o‘qituvchisi

Termiz muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti

Annotatsiya: Ko‘p funktsiyali akril reagentlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanish orqali quduqlarni qurish samaradorligini oshirish. Burg‘ilash suyuqliklarini tayyorlash va qayta ishlash, quduqlarni qurish va ta‘mirlash jarayonida asoratlarni bartaraf etish uchun akril reagentlardan foydalanish amaliyotining hozirgi holatini tahlil qilish. Quduqni qurishda burg‘ulash suyuqliklarining texnologik parametrlarini nazorat qilish va burg‘ulash chiqindilarini yo‘q qilish paytida burg‘ulash oqava suvlarini tozalash uchun Praestol reagentlarini ishlab chiqish va eksperimental tadqiqotlar.

Kalit so‘zlar: akril reagentlar, uchun selektiv flokulyantlar, burg‘ulash oqava suvlari, suvsizlantiruvchi loylar, regulyatorlar, jellashtiruvchi moddalar, modifikatorlar, karboksilmetilsellyuloza, torf, nitrolignin.

Аннотация: Много функциональный акрил реагенты работающий. Выход и от них использовать через скважины строить эффективность увеличить. Бурение жидкости подготовка и снова работа, скважины строить и ремонт в процессе осложнения устранять расти для акрил из реагентов использовать практики текущий статус анализ делать хорошо в строительстве бурение жидкостей технологический параметры контроль делать и бурение напрасно тратить нет делать в течение бурение сточные воды воды уборка для праестол реагенты работающий. Выход и экспериментальный исследовать .

Ключ слова : акрил реагенты, для селективный флокулянты, бурение сточные воды вода, дегидратор глины, регуляторы, гелеобразователи вещества, модификаторы, карбоксиметилцеллюлоза, торф, нитролигнин.

Abstract : Many functional acrylic reagents working exit and from them use through wells build efficiency increase . Drilling liquids preparation and again work , wells build and repair in the process complications eliminate to for acrylic from reagents use of practice current status analysis to do . The well in construction drilling

of liquids technological parameters control to do and drilling waste no to do during drilling sewage waters cleaning for Praestol reagents working exit and experimental research .

Key words: acrylic reagents, for selective flocculants, drilling sewage water, dehydrator clays, regulators, gelling agents substances, modifiers, carboxymethylcellulose, peat, nitrolignin.

Kirish. Neft va gaz quduqlarini qurish va kapital ta'mirlash bilan bog'liq holda, akril reagentlar funktsional maqsadlariga ko'ra burg'ulash uchun selektiv flokulyantlar, burg'ulash oqava suvlari va suvsizlantiruvchi loylarni tozalash uchun flokulyantlar, loyning reologik xususiyatlarini regulyatorlari va jellashtiruvchi moddalar, suyuqliksiz filtrlash uchun materiallar, suyuqliklarni filtrlash va reduktorlarga bo'linadi loy kukunlari uchun ers (modifikatorlar).

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Gipan va burg'ulash suyuqliklarida qo'llaniladigan boshqa reagentlarning ta'sirida sinergik ta'sirning kashf etilishi kompleks ta'sir qiluvchi reagentlarning butun seriyasini yaratish uchun turtki bo'ldi. Bunda lignosulfonatlar, natriy va kaliyli gumatlar, torf, nitrolignin, CMC, emultal va boshqalar modifikator sifatida ishlaydi. Ushbu reagentlarning aksariyati keng tarqalgan foydalanishni topa olmadi. Natriy xlorid bilan minerallashtirilgan (26% gacha) burg'ulash suyuqliklarida Lacris-20B va Polygum reagentlari asosidagi akrilat gumatlarining yuqori harorat sharoitida (200 ° C) barqarorlashtiruvchi ta'sirining samaradorligi aniqlandi. OLD-04A akril tiner ishlab chiqildi, u poliakril kislotaning suvli past molekulyar eritmasi bo'lib, samaradorlik jihatidan xorijiy analoglardan kam emas.

- Yaqin vaqtgacha qo'llanilgan akril burg'ulash suyuqliklarining (gil va loysiz) shubhasiz afzalliklari bilan bir qatorda, ular birinchi navbatda texnologik materiallar, shu jumladan suv yo'qotilishini kamaytiradigan reagentlar iste'molining ortishi bilan bog'liq kamchiliklarga ega;

- xorijiy ishlab chiqarishning keng qo'llaniladigan akril reagentlari gorizontaal va yo'nalishli quduqlarni burg'ulash uchun mo'ljallangan burg'ulash suyuqliklarining psevdoplastik xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilamaydi; permafrost jinrlarini burg'ulash (PMR).

Natijalar: Ishning amaliy ahamiyati ilmiy tadqiqot ishlanmalarining neft va gaz quduqlarini qurish sohasidagi rivojlanishning asosiy yo'nalishlariga muvofiqligi bilan tavsiflanadi. Dissertatsiya mavzusi bo'yicha olib borilgan tadqiqot va ishlanmalar natijalari G'arbiy Sibir, Ural-Volga va mamlakatning boshqa mintaqalarida

quduqlarni qurishda burg'ulash va xizmat ko'rsatish korxonalari tomonidan qo'llaniladi:

1. Praestol reagentlari bilan barqarorlashtirilgan loysiz va polimer-gil burg'ulash suyuqliklari tanlangan va dala sharoitida sinovdan o'tgan;

2. Burg'ilash paytida burg'ulash suyuqligini tozalash va sarflangan burg'ulash suyuqligini suvsizlantirish uchun flokulyantlar tanlangan va sanoat sharoitida sinovdan o'tgan;

Xulosa: Nazariy tushunchalarni umumlashtirish, eksperimental tadqiqotlar tahlili va ular asosida akril reagentlar va burg'ulash suyuqliklarining dala sinovlari asosida Praestol modifikatsiyalangan akril reagentlarini ishlab chiqish va ulardan foydalanish zarurati asoslanadi. 2300 D reagentlari oqava suvlarni tozalash uchun eng samarali flokulyantlar sifatida tanlanadi. va Praestol 2500. Ularni ishlab chiqarish tashkil etilgan (Ashland MSP YoAJ, Perm).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. R.S. Shaymanova, M.K. Urazov, D.N. Yuldosheva Development of drilling technology with hydraulic motors in salt blood conditions. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 15.02.2021 [23-25]

2. R.S. Shaymanova, M.K. Urazov, D.N. Yuldosheva, D. Sh.Mirzayorova N.X. Shaymanova Method for producing stable geocologically stable soil mixtures based on drilling. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 15.02.2021 [30-33]

3. R.S. Shaymanova, M.K. Urazov, D.N. Yuldosheva, D. Sh.Mirzayorova N.X. Shaymanova Method for producing stable geocologically stable soil mixtures based on drilling. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 15.02.2021 [34-38]

4. R.S. Shaymanova, M.K. Urazov, D.N. Yuldosheva, D. Sh.Mirzayorova N.X. Shaymanova Drilling wells in the waters of the arctic shelf liquid improvement. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 15.02.2021 [39-41]

5. Miniboev V.V. Silikagel reagentlari va burg'ulash suyuqliklarini ishlab chiqish va qo'llash tajribasi // V. V. Minibaev, E. A. Konovalov, I. V. Gryaznov, E. A. Konovalov, V. P. Izyumskiy, Yu. A. Ivanov // Burg'ulash va neft. -2010.-№2,-P. 43-44.

6. Miniboev V.V. Atrof-muhitning turli minerallashuvidagi burg'ulash suyuqliklarida polisakkarid reagentlarining samaradorligi / V. V. Minibaev, I. A. Ilyin, S. V. Pesterev // Burg'ulash va neft. - 2009. - No 10. - B. 38-40.

7. Rossiya Federatsiyasi Patenti No 2184756 "Permafrost jinslarini burg'ulash uchun burg'ulash suyuqligi", 2001 y.

